

Consórcio de Informações Sociais (cliq)

Universidade de São Paulo

Fevereiro 2024

PESQUISA | Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD)

Tabela 1. Relação entre ocupação do pai (origem) e a primeira ocupação do filho (destino) para a coorte de nascidos entre 1955 e 1970, Brasil.

Origem Ocupação do pai	Destino Ocupação atual (filho)					Total
	Membros das forças armadas	Servidores públicos, dirigentes e gerentes	Trabalhadores de serviços técnicos e não manuais	Trabalhadores da produção e de serviços manuais	Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca	
Membros das forças armadas	862 55.1 %	19 18.3 %	75 18.7 %	152 23.2 %	79 17.1 %	1187 37.3 %
Servidores públicos, dirigentes e gerentes	75 4.8 %	33 31.7 %	79 19.7 %	57 8.7 %	14 3 %	258 8.1 %
Trabalhadores de serviços técnicos e não manuais	27 1.7 %	5 4.8 %	51 12.7 %	24 3.7 %	2 0.4 %	109 3.4 %
Trabalhadores da produção e de serviços manuais	169 10.8 %	24 23.1 %	139 34.6 %	270 41.3 %	43 9.3 %	645 20.2 %
Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca	431 27.6 %	23 22.1 %	58 14.4 %	151 23.1 %	324 70.1 %	987 31 %
Total	1564 100 %	104 100 %	402 100 %	654 100 %	462 100 %	3186 100 %

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

No resumo analítico de janeiro, apresentamos o banco de dados da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD), realizada sob a coordenação do professor Nelson do Valle Silva (IESP-UERJ) e financiada pelo CNPq no âmbito do Instituto do Milênio. A pesquisa compunha o Projeto de Sistema de Indicadores de Estratificação e Mobilidade Social, cujo objetivo era acompanhar a dinâmica da desigualdade e da mobilidade social no Brasil. Como parte do levantamento de dados, foi coletada uma amostra probabilística e representativa da população brasileira em 2008, com um desenho comparável às antigas Pesquisas Nacionais por Amostragem de

Domicílios (PNAD-IBGE). O banco de dados oriundo deste levantamento conta com a cobertura de 8.048 mil domicílios e 26.146 mil pessoas.

O banco de dados oriundo da PSDS é um dos mais importantes para os estudos sobre mobilidade social no Brasil, pois contou com a coleta de informações orientadas para a investigação de hipóteses delimitadas na literatura sociológica. Há questões específicas sobre relações raciais, relações conjugais, saúde, religiosidade, educação, ocupação e renda que não são cobertas nas pesquisas demográficas convencionais. Há, por exemplo, a

coleta da informação da ocupação e dos anos de estudo das pessoas e de seus pais para todos os entrevistados, o que possibilita a investigação sobre a relação entre origem e destino para diferentes coortes e gerações¹. Para homenagear o coordenador da pesquisa, referência importante nos estudos sobre estratificação², mobilidade e desigualdades sociais no Brasil, faremos neste resumo uma aplicação didática de um exemplo de construção e análise de uma *tabela social*, na qual é estabelecida a relação entre origem e destino para o estudo da mobilidade social.

Para construir uma tabela social é preciso ter um esquema de agrupamento de pessoas em classes e informações padronizadas dos pais e dos filhos. Na literatura sociológica, o uso da ocupação para tal agrupamento é bem estabelecido para distinguir grupos, uma vez que é capaz de sintetizar informações de status, prestígio, escolaridade, renda e poder. Há diversos esquemas de classes propostos pela literatura (inclusive um próprio do Nelson do Valle Silva para o caso brasileiro), nutridos por diferentes abordagens teóricas. Para o nosso exemplo, contudo, utilizamos uma simplificação do agrupamento estabelecido na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de 2002. Originalmente, o agrupamento da CBO conta com

nove grupos³, mas, para fins didáticos do exercício, recodificamos para cinco⁴.

Na tabela 1, podemos analisar o grau de homologia, mobilidade descendente e mobilidade ascendente para a coorte de nascidos entre 1955 e 1970. A opção do recorte temporal se deu para delimitar a coorte de adultos em 2008 que cresceu durante a ditadura militar, especialmente durante o período de vida típico que cobre a escolarização. O grau de homologia social é dado pela estabilidade dos filhos no mesmo agrupamento social que os pais, representado na diagonal da tabela. Pela tabela 1, podemos observar que os grupos têm alto grau de homologia no geral, mas especialmente o primeiro e o último, com, respectivamente, 55% e 70% dos filhos tendo permanecido no mesmo agrupamento social que os pais. O grupo com maior mobilidade social é o de trabalhadores de serviços técnicos e não manuais, com 49% dos filhos tendo alcançado mobilidade ascendente e 38% tendo tido mobilidade descendente. Diversas hipóteses explicativas podem ser investigadas para a compreensão desses resultados apresentados pela tabela social; luta por prestígio e manutenção da posição social, força da

¹ Diferente do censo demográfico, em que é possível recuperar as informações de ocupação dos pais e dos filhos apenas em domicílios em que os filhos residem junto com os pais.

² Para saber sobre Nelson do Valle Silva, ver nota biográfica escrita por Flávio Carvalhaes para o projeto *Bionotas* da Sociedade Brasileira de Sociologia, disponível em <<https://sbsociologia.com.br/project/nelson-do-valle-silva/>>.

³ 1. Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares; 2. Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes; 3. Profissionais das ciências e das artes; 4. Técnicos de nível médio; 5. Trabalhadores de serviços administrativos; 6. Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados; 7. Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca; 8. Trabalhadores da produção de bens e serviços

industriais; 9. Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais; trabalhadores em serviços de reparação e manutenção.

⁴ Silva (2003, p. 48) explica que o número de grupos/estratos deve seguir uma parcimônia classificatória, de modo que não pode ser muito reduzido, para não violar o princípio da homogeneidade interna, nem muito elevado, para não se tornar operacional e analiticamente oneroso. Para facilitar a compreensão, reduzimos a complexidade na classificação, utilizando apenas cinco grupos (1. Membros das forças armadas; 2. Servidores públicos, dirigentes e gerentes; 3. Trabalhadores de serviços técnicos e não manuais; 4. Trabalhadores da produção e de serviços manuais; 5. Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca).

tradição e dos costumes na reprodução social, entre outros. Para compreender melhor tais resultados empíricos, é fundamental a investigação sociológica.

Este é um exemplo de uma questão empírica que interessa para a literatura sociológica. Assim como padrões de mobilidade social, há diversas outras questões que podem ser exploradas com a base da PDSB disponibilizada na plataforma do CIS. Convidamos o público para o uso interativo dessas informações e de outras e incentivamos as boas práticas de transparência e replicabilidade. A base e as notas técnicas estão disponíveis na plataforma do CIS e em outros repositórios de dados especializados em Ciências Sociais⁵.

Victor Gabriel Alcantara
Doutorando em Sociologia no PPGS/USP
victorgalcantara@usp.br

Fique por dentro

Este Resumo Analítico compõe o boletim mensal do CIS de fevereiro de 2024.

⁵ Tais como o Centro de Estudos da Metrópole (CEM) e o Centro para o Estudo da Riqueza e da Estratificação Social (CERES).